

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7030748>

УДК 908

Хонькин С.Н.

Хонькин Сергей Николаевич, аспирант. ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина». 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д.4. E-mail: honkinsergej@gmail.com.

Совершенствование МПВО Рязанской области в 1950 – 1960-е гг.

Аннотация. В статье рассмотрено состояние объектов местной противовоздушной обороны Рязанской области в 50-60-е года XX столетия. Впервые на основе комплексного анализа новых архивных материалов автор показал, как проводилась подготовка руководителей объектов Рязанской МПВО. Кроме того, указаны недостатки МПВО, причины появления и меры, принимаемые для их устранения. Также указывается, что основы, заложенные в функционирования МПВО в 1950-1960-е гг., стали фундаментом, на котором была создана и поныне функционирует гражданская оборона страны.

Ключевые слова. Местная противовоздушная оборона, Рязанский совнархоз, объекты МПВО, защита населения, оружие массового поражения.

Honkin S.N.

Honkin Sergey Nikolaevich, postgraduate student, Ryazan State University named after S.A. Yese-nin. 390000, Ryazan, Svobody str., 4. E-mail: honkinsergej@gmail.com.

Improvement of the MPVO of the Ryazan region in the 1950s and 1960s

Abstract. The article examines the state of the objects of local air defense of the Ryazan region in the 50-60s of the twentieth century. For the first time, on the basis of a comprehensive analysis of new archival materials, the author showed how the training of managers of objects of the Ryazan MPVO was carried out. In addition, the shortcomings of the MPO, the reasons for their appearance and the measures taken to eliminate them are indicated. It is also indicated that the foundations laid in the functioning of the MPVO in the 1950s and 1960s became the foundation on which the civil defense of the country was created and still functions.

Key words: Local air defense, Ryazan Sovnarkhoz, MPVO facilities, protection of the population, weapons of mass destruction.

Совершенствование МПВО на объектах Рязанской области в 1950-1960-е гг.

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, проводя анализ военно-политической обстановки в послевоенный период, очень большое значение придавал необходимости создания эффективной противовоздушной обороны и отмечал: «В современных условиях, когда, как и у нас, в руках нашего вероятного противника имеются межконтинентальные средства с термо-

ядерной начинкой, значимость противовоздушной обороны безусловно стала №1. Тяжкое горе ожидает ту страну, которая окажется неспособной отразить удар с воздуха» [3, С.66].

Быстрое развитие авиации в послевоенный период, связанное прежде всего с появлением реактивных самолетов, которые позволяли проводить бомбардировки объектов противника, расположенных на значительном удалении от линии соприкосновения противоборствующих сторон,

привело к «необходимости создания в СССР новой системы защиты населения и промышленных объектов от воздушного нападения. Принимая во внимание эти условия Совет Министров СССР рассмотрел и утвердил 31 октября 1949 г., «Положение о местной ПВО Союза ССР», в котором определялись цели, задачи, организационная структура МПВО, основные мероприятия, проводимые на территории страны, роль и место войск МПВО, формирования МПВО и групп самозащиты, порядок подготовки кадров в системе МПВО; обязанности министерств и ведомств» [6, С. 117-119].

Ответственными за МПВО на предприятиях были их непосредственные руководители. Рассмотрим более детально, деятельность директоров рязанских заводов по руководству подчиненным им объектам МПВО.

Проведенными рязанским совнархозом проверками состояния местной противоздушной обороны на объектах заводов: станкостроительный, «Рязсельмаш», ТКПО, 463, 688, «САМ», радиозавода было установлено, что состояние МПВО находится еще на низком уровне и не отвечает требованиям Постановлений Совета Министров СССР от 29 июня 1955 года № 1207 – 686сс, от 30 июня 1955 года № 1221-689сс и от 9 июня 1954 года № 1807-575сс.

Чтобы полностью представить себе суть обнаруженных недостатков на выше названных заводах в организации МПВО, приведем несколько выдержек из материалов проверки этих объектов. Например, было отмечено, что МПВО «не соответствует современным требованиям». Из чего исходила комиссия рязанского совнархоза, делая такой вывод? Во-первых, сроки сбора оперативного состава были завышены. Во-вторых, сроки развертывания и приведения в готовность средств МПВО были запланированы без учета реальных возможностей предприятий. И в-третьих, планы укрытия рабочих и служащих были составлены формально, места отрывки простейших укрытий не привязаны по

местности и не решены вопросы обеспечения необходимыми строительными материалами. Из одного этого перечисления видно, сколь формально относилось руководство заводов к организации МПВО.

Думается, что в состав комиссии, которая проверяла организацию МПВО на заводах, входили люди, пережившие ужасы Великой Отечественной войны, и они вне всякого сомнения хорошо знали, что именно МПВО создавала необходимые условия для успешного отражения воздушных атак противника. Именно поэтому, на наш взгляд, они скрупулезно изучали состояние системы МПВО. В этом нас убеждают сделанные комиссией объективные выводы. Например, при анализе «планов перехода на особый режим работы заводов с введением «Угрожаемого положения» и по сигналу «Воздушная тревога», которые предусматривали введение в стране двух режимов затемнения: полного – вдоль государственной границы СССР на расстоянии возможного действия бомбардировочной авиации противника и частичного – на всей остальной территории страны» [6, С.119,120], была вскрыта и другая, исключительно важная и к великому сожалению, нерешенная проблема – это организация своевременного оповещения. Вывод, который сделала комиссия, был удручающим, «на большинстве оборонных предприятий области не было сигнализации».

Другой острой проблемой являлась неудовлетворительная подготовка формирований МПВО. В ходе дальнейшей проверки планов учебно-боевой подготовки личного состава штабов, служб и формирований МПВО на некоторых объектах было выявлено, что планы выполнены в 1957 году только на 80-90%, посещаемость занятий составляла только 75%.

Следует отметить, что одной из причин плохой подготовки различных команд противоздушной обороны было то, что начальники МПВО объектов заводов, а это директора, именно они отвечали непосредственно за состояние МПВО на своих объектах, недостаточно уделяли внимания

сколачиванию боевых расчетов командных пунктов, нерегулярно проводили штабные тренировки и практические занятия с личным составом формирований МПВО.

Хочется сказать также и о том, что начальники Управлений Рязанского совнархоза должного участия в руководстве подготовкой предприятий к местной противовоздушной обороне не принимали и не оказывали начальникам МПВО объектов необходимой практической помощи в решении поставленных задач.

Однако коренного улучшения в строительстве сооружений МПВО для защиты населения города от воздушного нападения и оборудования КП МПВО не произошло. Более того в докладах, поступавших первому секретарю обкома партии А.Н. Ларионову, сообщалось, что отдельными руководителями предприятий города игнорируется план строительства сооружений МПВО. В числе таких предприятий:

- завод № 688 Министерства радиотехнической промышленности;
- Станкостроительный завод;
- завод счетно-аналитических машин.

Пытаясь взять ситуацию под контроль, в соответствии с приказом начальника местной ПВО страны и планом подготовки личного состава МПВО Рязанской области, 11-14 ноября 1958 года был проведен 4-дневный сбор директоров предприятий – начальников МПВО объектов 1,2,3 категории. На сбор было вызвано 25 человек (приложение 3), в том числе:

- директора предприятий, подведомственных совнархозу – 14 чел.;
- директора (начальники) предприятий, организаций и учреждений, подведомственных союзным и республиканским министерствам и ведомствам – 11 чел.

Кроме того, на сбор были вызваны начальники штабов МПВО объектов 3-ей категории в количестве 9 человек.

Целью сбора являлось совершенствование подготовки руководителей предприятий, учреждений и организаций – начальников МПВО объектов к решению задач по обеспечению защиты рабочих и служа-

щих в условиях угрозы и внезапного нападения с воздуха. Занятия на сборе были проведены офицерским составом штабов МПВО области.

На наш взгляд, представляет интерес тематика проведенных занятий. Например, в разделе общей подготовки по МПВО были прочитаны лекции:

- «Требования, предъявляемые к размещению и планировке промышленных предприятий»;
- «Мероприятия МПВО, проводимые на объектах в системах водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения, газификации, связи»;
- «Организация укрытия рабочих, служащих и формирований МПВО на категорированных объектах»;
- «Оборудование, порядок эксплуатации и техническое; обслуживание средств оповещения и связи КП МПВО объектов и умение ими пользоваться».

По тактико-специальной подготовке проведен семинар по теме: «Силы и средства местной ПВО объекта и основы их боевого использования».

Прочитаны лекции:

- «Действия начальника МПВО и штаба МПВО объекта по развертыванию и приведению в готовность сил и средств МПВО при внезапном нападении противника с воздуха»;
- «Сущность и организация взаимодействия при проведении работ по ликвидации последствий нападения на объекте. Оперативные документы МПВО, разрабатываемые штабами МПВО объектов, их содержание, порядок отработки и корректирование»;
- «Организация и проведение разведки очага поражения на объекте».

Проведено групповое занятие по теме: «Работа боевого расчета КП начальника МПВО объекта при подготовке данных для принятия решения и принятие решения начальником МПВО объекта на ликвидацию последствий нападения».

Было проведено упражнение: «Управление силами и средствами МПВО

объекта в ходе ликвидации последствий нападения с воздуха».

Проведено методическое занятие по теме: «Методика подготовки к проведению учения МПВО на объекте». Итого – 32 часа [1].

Следует обратить особое внимание на тот факт, что период конца 50-х годов является в определенном смысле ключевым, во многом предопределившим последующее развитие системы МПВО. Речь идет в первую очередь о том, что, учитывая увеличение напряженности в международных отношениях, связанных с военно-политическим обострением и противоречиями между СССР и США, 4 мая 1959 года Совет Министров СССР принимает новое постановление «О мерах по обеспечению подготовки страны к местной противовоздушной обороне». В данном постановлении в частности были «определены меры: по повышению качества оповещения населения; строительству в 1959–1965 гг. защитных и специальных сооружений; созданию мобилизационных ресурсов; повышению боевой готовности войсковых частей и формирований МПВО; проведению рассредоточения промышленных предприятий; созданию специальных подземных защитных сооружений для особо важных объектов и государственных резервов, проведению мер маскировки для чего необходимо было создать имитацию уникальных и особо важных предприятий; улучшению деятельности ДОСААФ и других организаций по обучению в городах и сельской местности, защите от оружия массового поражения».

Еще одним важным шагом в сфере совершенствования системы МПВО стало принятое 3 июля 1961 года постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР № 639-275. Постановление утвердило «Положение о гражданской обороне СССР», в котором отмечалось, что «гражданская оборона — это государственная система, которая предусматривал проведение в мирное время мероприятий, направленных на обеспечение защиты объектов народного хозяйства и граждан-

ского населения от воздействия оружия массового поражения. Помимо этого, на гражданскую оборону возлагались задачи по проведению аварийно-спасательных, восстановительных работ и ликвидации последствий применения ОМП, стихийных бедствий и других случаях массовых разрушений или отравлений ядовитыми веществами».

Созданная «система гражданской обороны отличалась от МПВО тем, что:

- во-первых, её мероприятиям был придан общегосударственный и общенародный характер. Все мероприятия гражданской обороны планировались и реализовывались на всей территории страны и касались каждого гражданина и каждого коллектива;

- во-вторых, система защитных мер исходила из необходимости обеспечить защиту населения и территории страны от поражающих факторов ОМП;

- в-третьих, значительно расширился круг задач, решаемых гражданской обороной, связанный с созданием условий, обеспечивающих работу промышленности в военное время;

- в-четвертых, возникла новая задача по ликвидации последствий применения ОМП, связанная с возможными огромными массовыми разрушениями и оказанием помощи одновременно сотням тысяч пострадавших» [5, С.134].

Как реализовывались новые требования к организации противовоздушной обороны на заводах Рязанской области? В связи с этим, на наш взгляд, представляют исключительный интерес материалы заседания исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 27 октября 1962 года «Об эвакуации и размещении областных учреждений и организаций в «особый период». Следует подчеркнуть, что исполком областного Совета депутатов трудящихся принимал решение в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 16 мая 1962 года № 631-64.

В частности указывалось, что с введением «особого периода» или по отдельному указанию правительства была преду-

смотрена эвакуация управлений и отделов облисполкома, областных партийных, профессиональных, кооперативных и общественных учреждений и организаций на запасные пункты. Для этого были отведены в местах расположения запасных пунктов здания и помещения для размещения областных учреждений и организаций.

Кроме того, была разработана Инструкция руководителям областных учреждений и организаций о порядке эвакуации из города Рязани на запасные пункты. В ней отмечалось, что распоряжение о начале эвакуации доводится до областных учреждений и организаций штабом гражданской обороны области. При этом обращалось внимание на то, что эвакуации подлежит весь личный состав областных учреждений и организаций, а также члены их семей.

Как же проходила эвакуация учреждений и организаций на запасные пункты? Получив указание о начале эвакуации, каждое учреждение, организация немедленно высылали по 1-2 человека квартиреров к месту расположения запасных пунктов для приема помещений и решения с местными Советами депутатов трудящихся вопросов по обеспечению нормальной работы учреждения в новых условиях.

Личный состав организованно, в установленное время прибывал с закрепленным имуществом учреждения и личными вещами на пункт сбора, а оттуда доставлялся на запасные пункты транспортом, выделение которого было предусмотрено в плане эвакуации. Следует отметить, что на запасные пункты подлежали перевозке только то имущество и оборудование, которое необходимо для обеспечения бесперебойной работы эвакуируемых учреждений и организаций. На первом этапе эвакуации запрещалось брать с собой мебель, сейфы и другое тяжелое и громоздкое имущество. При необходимости и благоприятной обстановке указанное имущество могло быть отправлено на запасные пункты в последующие дни эвакуации. Личные вещи эвакуируемых работников одежду, обувь, белье, постельные

принадлежности разрешалось брать с собой также в ограниченном количестве (1-2 чемодана).

На запасных пунктах сотрудники учреждений и организаций размещались на квартирах в жилом секторе, в порядке уплотнения местного населения. Продовольственное снабжение, медицинское и коммунально-бытовое обслуживание эвакуируемых организовывалось и осуществлялось на общих основаниях и в соответствии с нормами, установленными на особый период.

Ответственность за проведение эвакуационных мероприятий и организацию работы аппаратов учреждений на новом месте возлагалась на руководителей соответствующих учреждений и организаций. Руководители областных учреждений и организаций заблаговременно разрабатывали планы эвакуационных мероприятий, в которых предусматривались: пункты сбора личного состава; порядок оповещения и сбора личного состава не в служебное время; перечень документов и имущества, подлежащих первоочередной эвакуации; выделение ответственных лиц за сохранность и доставку документов и имущества; накопление необходимого количества упаковочного материала (мешки, кули, ящики, чемоданы) для упаковки и перевозки документов и имущества [2].

Председатели Рязского и Шацкого райисполкомов, Касимовского горисполкома разработали планы приема и размещения областных учреждений и организаций и выслали в облисполком ордера на право занятия зданий и помещений.

Проблема была столь важной, что руководителям областных учреждений и организаций, эвакуируемых на запасные пункты, был дан один месяц, чтобы осуществить выполнение мероприятий, предусмотренных эвакуационным планом. А областная эвакуационная комиссия тов. Морковкина совместно со штабом гражданской обороны области должна была составить расчет потребности транспорта для перевозки на запасные пункты личного

состава, членов семей и имущества областных учреждений и организаций.

Выполнение ранее указанных мероприятий позволило существенно повысить оперативную готовность системы МПВО в целом. За достаточно непродолжительный отрезок времени сформирован значительный фонд защитных сооружений. Появление на вооружении, в середине 50-х годов XX столетия, баллистических ракет и дальнейшее совершенствование оружия массового поражения приводило к необходимости поиска и реализации новых путей защиты населения в условиях возможной ядерной войны.

Таким образом, несмотря на то, что процесс совершенствования МПВО на заводах Рязанской области происходил не без проблем, но система была создана и готова к использованию в течение длительного периода. Необходимо особо обратить внимание, что основы в области защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, «заложенные в годы функционирования МПВО, стали фундаментом, на котором была создана и поныне функционирует гражданская оборона страны» [4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГАРО Ф. 3. Оп.5. Д. 455. Л. 263.
2. ГАРО Ф 3. Оп. 7. Д 57 Л.56.
3. Дьяков В.В. Военное закулисье на сломе эпох / В.В. Дьяков. Киев, 2018. 224с.
4. Местная противовоздушная оборона в послевоенные годы (1945–1961 гг.) // Новости МЧС [электронный ресурс] 22.10.2016 URL // <https://mchsrf.ru/news/369098-mestnaya-protivovozdushnaya-oborona-v-poslevoennye-godyi-19451961-gg.html> (дата обращения 01.12.2021).
5. От МПВО к гражданской защите : Ист. очерк / Владимиров В. А., Левин С. Ф., Медведев В. А. и др.; Под ред. С. К. Шойгу. М. : УРСС, 1998. 348 с.
6. 30 лет – от идей до технологий. Сборник научно-технических трудов. М.: Голден-Би, 2006. 392 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. GARO F. 3. Op.5. D. 455. L. 263.
2. GARO F 3. Op. 7. D 57 L.56.
3. D'jakov V.V. Voennoe zakulis'e na slome jepoh / V.V. D'jakov. Kiev, 2018. 224s.
4. Mestnaja protivovozdushnaja oborona v poslevoennye gody (1945–1961 gg.) // Novosti MChS [jelektronnyj resurs] 22.10.2016 URL // <https://mchsrf.ru/news/369098-mestnaya-protivovozdushnaya-oborona-v-poslevoennye-godyi-19451961-gg.html> (data obrashhenija 01.12.2021).
5. Ot MPVO k grazhdanskoj zashhite : Ist. ocherk / Vladimirov V. A., Levin S. F., Medvedev V. A. i dr.; Pod red. S. K. Shojgu. M. : URSS, 1998. 348 s.
6. 30 let – ot idej do tehnologij. Sbornik nauchno-tehnicheskikh trudov. M.: Golden-Bi, 2006. 392 s.

Поступила в редакцию 15.07.2022.
Принята к публикации 19.07.2022.

Для цитирования:

Хонькин С.Н. Совершенствование МПВО Рязанской области в 1950 – 1960-е гг. // Гуманитарный научный вестник. 2022. №7. С. 41-46. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/07/Honkin.pdf>